

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВІЗУАЛЬНОЇ ІЄРАРХІЇ У ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ

Потапенко Микола ¹ [0000-0003-4634-7424]

¹ старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Співки дизайнерів України, член Співки рекламистів, Україна, nikolay.pnko@gmail.com

Анотація. Візуальна ієрархія, як фундаментальний принцип дизайну, визначає порядок, в якому елементи привертають увагу, направляючи глядача через візуальну розповідь. За допомогою всебічного вивчення принципів, що керують візуальною ієрархією, ця стаття покликана з'ясувати їх роль у сприянні ефективної комунікації та покращенні загальної естетики дизайну. Крім того, у статті досліджуються психологічні аспекти зорового сприйняття, що проливають світло на те, як людський розум опрацьовує візуальну інформацію. Результати когнітивної психології сприяють більш тонкому розумінню того, як дизайнери можуть використовувати візуальну ієрархію, щоб викликати певні емоції, передавати розповіді та керувати поведінкою користувачів. Ця стаття служить керівництвом для дизайнерів, які прагнуть опанувати мистецтво візуальної ієрархії. Розгадуючи його принципи та вивчаючи практичне застосування, дизайнери можуть покращити свою роботу, створюючи проекти, які не лише притягують погляд, а й передають повідомлення з ясністю та ефектом.

Ключові слова: візуальна ієрархія, графічний дизайн, принципи візуальної ієрархії, типографіка, колірна палітра, простір та розміщення, контури та форми, баланс та пропорції.

Постійно зростаючий вплив візуальної інформації вимагає від дизайнерів вирішення складного завдання ефективної передачі повідомлень у візуально-насиченому середовищі. Центральне місце в цьому завданні займає концепція візуальної ієрархії – фундаментальний принцип, який керує розташуванням та розстановкою пріоритетів елементів дизайну. У той час як візуальна ієрархія широко визнана основою ефективного дизайну, нюанси складності та динаміка її застосування, що розвивається, в сучасному графічному дизайні ставлять серйозні питання, які вимагають дослідження (Денисенко, 2021).

Основна проблема це необхідність всебічно зрозуміти та сформулювати тонкощі візуальної ієрархії у контексті графічного дизайну. Головним питанням є те, як дизайнери можуть стратегічно використовувати візуальну ієрархію, щоб привертати увагу глядача, підвищувати комунікативну ефективність та створювати естетично привабливі проєкти (Денисенко, 2021). Ця проблема поширюється на дослідження того, як візуальна ієрархія адаптується до середовища дизайну, що розвивається, охоплюючи цифрові платформи, завдання адаптивного дизайну та інтеграцію принципів візуальної ієрархії в користувальницький інтерфейс і дизайн користувальницького досвіду.

Основними принципами, що лежать в основі візуальної ієрархії, є: психологічна динаміка, технологічні наслідки, інтеграція з UI/UX-дизайном. Необхідно забезпечувати всебічне розуміння візуальної ієрархії в графічному дизайні, пропонуючи ідеї, які є не лише теоретичними, а й глибоко практичними для дизайнерів, які справляються зі складнощами візуального оточення. Дискусія починається з аналізу компонентів візуальної ієрархії, включаючи контраст, колір, розмір та просторові відносини. Розуміння, як ці елементи взаємодіють дозволяє дизайнерам отримувати інструменти для стратегічного впорядкування контенту, підкреслення ключових повідомлень і полегшення взаємодії з користувачем. Тематичні дослідження та приклади з реального життя ілюструють, як візуальна ієрархія працює у різних середовищах, від друку до цифрових платформ (Бович-Углер, 2017).

Створення ефективною візуальною статтю у графічному дизайні передбачає дотримання фундаментальних основ, які забезпечують ясність та естетичну привабливість. Розглянемо основні принципи, які слід враховувати. Необхідно встановлювати чітку візуальну ієрархію, щоб спрямовувати увагу глядача через зміст. Пріоритети розставляються за важливістю елементів, використовуючи розмір, колір та контраст, щоб розрізняти заголовки, підзаголовки та основний текст (Бович-Углер, 2017). Вибираються читабельні основні шрифти. Звертається увага на узгодженість розмірів шрифтів, інтервалів та стилів, щоб створити цілісний та естетичний вигляд. Текст вирівнюється належним чином, щоб покращити читабельність.

Рекомендовано використовувати колірну палітру, яка поєднується із загальною схемою дизайну та викликає бажані емоції. Використовується колір стратегічно, щоб підкреслити ключові елементи та зберегти гармонійний візуальний потік. Композицію бажано будувати з урахуванням негативного простору, щоб покращити читабельність та уникнути візуального безладу. Достатня відстань між елементами забезпечує простір для орієнтування та зосередження на важливій інформації (Зайцева, 2021).

Вибір якісних та відповідних зображень доповнює тему композиції, забезпечує узгодженість стилю, тону та кольору візуальних матеріалів (Зайцева, 2021). Інфографіку та піктограми можливо використовувати для передачі складної інформації візуально привабливим способом. Якщо це можливо,

необхідно дотримуватись встановлених інструкцій бренду, використовувати фірмові кольори, логотипи та інші візуальні елементи, щоб підкреслити ідентичність бренду.

Упорядкуванню елементів для систематичної організації вмісту допомагає використання модульної сітки. Добре структурована модульна сітка забезпечує вирівнювання та допомагає підтримувати чистий, організований макет. Рівномірно розподіливши візуальні елементи досягається відчуття балансу у макеті. Встановлений логічний потік інформації, який проводить читача через послідовну розповідь допомагає відчути задумані автором емоції. Використання візуальних підказок, таких як стрілки, лінії або колірні акценти покращує послідовне розуміння вмісту. Враховуючи ці основні принципи, графічні дизайнери можуть створювати візуальні композиції, які ефективно передають інформацію, залучають аудиторію та відображають відшліфовану професійну індивідуальність (Денисенко, 2021).

Освоєння основних принципів візуальних композицій у графічному дизайні є основою для створення привабливого та ефективного візуального контенту. Ретельний розгляд таких елементів, як розмір, колір, контраст та простір, сприяє гармонійному та зручному для користувача сприйняттю (Зайцева, 2021). Чітка візуальна ієрархія не тільки звертає увагу, а й сприяє безперешкодному засвоєнню інформації. Типографіка, якщо вона обрана продумано і застосовується послідовно, покращує читаність і робить значний внесок у загальну естетику. Стратегічне використання кольору та зображень не тільки додає яскравості, але й посилює передбачуване послання та тему.

«Негативний простір» у композиціях стає потужним інструментом, що дозволяє контенту бути приємним для сприйняття і створює відчуття ясності серед візуальних елементів. Послідовний брендинг гарантує, що візуальна композиція гармонійно поєднуватиметься з ідентичністю бренду, підвищуючи впізнаваність і довіру (Денисенко, 2021). Застосування модульної сітки забезпечує структуру та організацію, що призводить до збалансованого та візуально привабливого макету. Врахування читабельності та доступності віддають пріоритет інклюзивності, роблячи контент доступним для ширшої аудиторії. Більше того, принципи балансу та цілісності сприяють спільній візуальній гармонії, а заклики до дії стимулюють взаємодію з користувачем. Прийняття принципів адаптивного дизайну гарантує, що візуальна композиція плавно адаптується до різних пристроїв, покращує доступність та зручність сприйняття для користувачів.

Нарешті, хід-оповідання веде читача через логічну послідовність, покращуючи розуміння. Інтегруючи ці принципи, графічні дизайнери можуть покращити свої візуальні композиції, створюючи цікаві та незабутні проекти, які ефективно передають повідомлення та зачаровують аудиторію. Застосування цих основ не тільки підвищує візуальну привабливість, але й зміцнює професійну індивідуальність роботи графічного дизайнера.

Літературні джерела

1. Бович-Углер, Л. Ю. (2017). Проектна графіка: навч. посіб. Косів: КПДМ ЛНАМ.
2. Вергунов, С. В., Вергунова, Н. С., & Звенігородський, Л. А. (2021). Основи формоутворення: навч. посіб. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.
3. Веретільник, Т. І., Мисник, Л. Д., Капітан, Р. Б., Мамонов, Ю. П., & Манзюра, О. В. (2020). Основи теорії кольору: навч. посіб. Черкаси: ЧДТУ.
4. Демків, В. Г. (2019). Психологічні особливості розвитку творчого мислення у майбутніх дизайнерів. *Журнал «Науковий огляд»*, 6(59), 1-17.
5. Денисенко, С. М. (2021). Основи композиції і проектної графіки: навч. посіб. Київ: НАУ.
6. Зайцева, В. І. (2021). Практика композиції: навч. посіб. Київ: ун-т ім. Б. Грінченка.
7. Максимова, А. Б. (2018). Педагогічні умови розвитку проектної культури майбутніх дизайнерів-графіків у системі мистецької професійної освіти. *Педагогічні науки*, 153, 84-86.